

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Costa Rica
Heredia-
Vara Blanca

RAFAEL ANGEL FONSECA HERRERA

[@raffi_productions](https://www.instagram.com/raffi_productions)

ARTISTA VISUAL – ESCRITOR

Artista visual y escritor de Costa Rica. Mi trayectoria se ha desarrollado entre la pintura y la reflexión espiritual, explorando temas como el presente, la energía, la naturaleza, los animales y la experiencia humana. A través de mis obras busco transmitir calma, conciencia y conexión interior, recordando que la vida ocurre aquí y ahora, y que el amor y la atención transforman nuestra realidad.

Visual artist and writer from Costa Rica. My career has unfolded between painting and spiritual reflection, exploring themes such as the present, energy, nature, animals, and the human experience. Through my work, I seek to convey calm, awareness, and inner connection, reminding us that life happens here and now, and that love and mindfulness transform our reality.

Artista visual e escritora da Costa Rica. Minha carreira se desenvolveu entre a pintura e a reflexão espiritual, explorando temas como o presente, a energia, a natureza, os animais e a experiência humana. Através do meu trabalho, busco transmitir calma, consciência e conexão interior, lembrando-nos de que a vida acontece aqui e agora, e que o amor e a atenção plena transformam nossa realidade.

Título: Caminos de tierra
dirt roads
Autor: Rafael Fonseca
Año: 2025
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Dimensiones: 60 x 60 cm

Esta obra retrata una Costa Rica de antaño, cuando los caminos eran de tierra y la vida transcurría al ritmo de los bueyes. El boyero avanza entre montañas, con el volcán Irazú como guardián del paisaje, mientras la cantina del pueblo se convierte en punto de encuentro y descanso. La escena evoca la sencillez, el trabajo duro y la convivencia del campo costarricense, rindiendo homenaje a una forma de vida marcada por la tradición, la naturaleza y el tiempo vivido sin prisa.

This work portrays a Costa Rica of yesteryear, when the roads were dirt tracks and life unfolded at the pace of oxen. The ox driver travels through the mountains, with the Irazú volcano as guardian of the landscape, while the village cantina becomes a meeting place and a haven of rest. The scene evokes the simplicity, hard work, and camaraderie of rural Costa Rica, paying homage to a way of life marked by tradition, nature, and a slower pace of life.

Esta obra retrata uma Costa Rica de outrora, quando as estradas eram de terra batida e a vida se desenrolava ao ritmo dos bois. O condutor de bois atravessa as montanhas, com o vulcão Irazú como guardião da paisagem, enquanto a cantina da aldeia se torna um ponto de encontro e um refúgio de descanso. A cena evoca a simplicidade, o trabalho árduo e a camaradagem da Costa Rica rural, prestando homenagem a um modo de vida marcado pela tradição, pela natureza e por um ritmo de vida mais lento.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.